

ГДТ: 3 ТУР ЧЕГАРА ШАРТ УЧУН 2 ТАРТИБЛИ АЙИРМАЛИ СХЕМА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6334261>

Имомов Адашали
Иномиддинов Сардорбек
Настинов Садриддин
НамДУ

Аннотация: ГДТ учун 3 тур чегара масасалага 2 хил аниқликдаги чекли айирмали схемалар қаралган: 1-тартибли ва 2- тартибли. Иккала айирмали схема Mathcadда алгоритм тузилиб ечиб кўрилган. Тақрибий ечимлар аниқ ечим қўйматлари жадвали билан адекват натижа бераяпти.

Калит сўзлар: ГДТ учун 3 тур чегара масала, чегара шартларнинг 1- ва 2- тартибли аниқликдаги аппроксимацияси, тақрибий ечимлар, уларни аниқ ечим билан таққослаш. *GDE: FDM FOR BOUNDARY CONDITIONS OF 3-KINDS OF 2 ACCURACY* Imomov Adashali, Inomiddinov Sardorbek, Nastinov Sadriddin (NamSU)

Anotasion: In the article are considered the boudary conditions of 3-kinds for GDE. We study two FDM's of accurasy: and . Both of FDM schemes gives good results.

Keywords: *boudary conditions of 3-kinds for GDE. FDM of accurasy: and , compare of numerical solutions and exact solution.*

КРС 3-ОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ 2 ВТОРОГО ПОРЯДКА ТОЧНОСТИ ДЛЯ ГДУ Имомов Адашали, Иномиддинов Сардорбек, Настинов Садриддин (НамГУ)

Аннотация: Рассмотрена 3-я краевая задача для ГДУ аппроксимации и . Для них построены алгоритмы в MathCad. Решения обеих схем и точного решения совпадают в пределах заданной точностью.

Ключевые слова: 3-я краевая задача для ГДУ, Разностные схемы точности и Алгоритмы в MathCad. Адекватность приближённых решений.

1. Масаланинг қўйилиши. ГДТ учун 3 тур чегара шартни 1 –тартиб билан аппроксимация қилиш. Ушбу тўртбурчак соҳада

(1)

гиперболик дифференциал тенглама учун 3-тур чегара масалани қараймиз:

$$, \quad (2)$$

$$, \quad (3)$$

$$, \quad (4)$$

$$. \quad (5)$$

Функциялар ўз аниқланиш соҳаларида узлуксиз, келтирилган ҳосилалари ҳам узлуксиз деб қараймиз. тўрда ушбу айирмали схема оламиз:

$$(6)$$

Агар, чегарадаги ҳосилаларни

$$(7)$$

аппроксимация билан алмаштирак умумий аппроксимация даражаси 1 га тенг бўлади, ваҳоланки дифференциал тенгламанинг аппроксимация даражаси 2 га тенг: . Ҳозир биз бошланғич ва чегара шартларни ҳам хатолик билан аппроксимация қилиш усулини кўрсатамиз.

2. аниқликдаги аппроксимация.

2.1. Дифференциал тенглама ва Тейлор формуласидан фойдаланиш. Бу усул А.А. Самарский [1] томонидан таклиф этилган ва бир неча ишларда ривожлантирилган [2,3]. Қуйидаги ишларни бажарамиз:

$$, \quad (8)$$

$$, \quad (9)$$

$$, \quad (10)$$

$$, \quad (11)$$

$$. \quad (12)$$

(11), (12) дан оламиз:

$$, \quad (13)$$

$$. \quad (14)$$

(13), (14) дан оламиз:

$$, \quad (15)$$

$$. \quad (16)$$

(15), (16) ни чегара шартларга қўямиз:

$$, \quad (17)$$

$$. \quad (18)$$

(17), (18) ни (12) ёрдамида ўзгартирамиз:

$$, \quad (19)$$

$$. \quad (20)$$

Натижада биз ушбу тенгликларга келамиз:

, (21)

(22)

ёки ушбу ЧШга келамиз:

, (23)

. (24)

Оралиқдаги тенгламалар қуйидаги кўринишга эга:

. (25)

Чизиқли тенгламалар системасини вектор-матрица кўринишда ёзамиз:

(26)

(27)

параметрлар (23), (24) тенгламаларда берилган.

Барча бошланғич ва чегара шартлар, тенгламаларни қуйида келтирамиз:

(28)

Уни Mathcadда ёки командаси билан ечамиз. (28) тенгламаларнинг иккинчи тенглигида, яъни иккинчи бошланғич шартнинг иккинчи тартибли аппроксимацияси ишлатилган.

2.2. Ҳосилани юқори тартибли аппроксимациялаш усуллари.

Бу усул чегара шартлардаги ҳосилаларни қуйидагича 2-тартибли айирмали ҳосилалар билан алмаштиришга асосланган:

, (29)

(30)

Бу ҳолда (28) тенгламалар системасида оралиқ тенгламалар ўзгармайди, фақатгина чегаравий 0- ва m-тенгламалар ўзгаради. (29) ҳол учун шу чегаравий тенгламаларни келтириб чиқарамиз. Аввало, биз чегара шартларни қуйидагича ёзиб оламиз:

Уларни қуйидагича 2-тартиб билан аппроксимация қиламиз:

, (31)

бу ерда -қўшимча фиктив нуқталар бўлиб, бу нуқталардаги қийматлар қуйидагича йўқотилади:

. (32)

Бу тенгламаларни оралиқ тенгламаларнинг 1- ва m-1 билан қўшиб ёзамиз:

(33)

Улардан , ноъмалумларни йўқотиб, ўзгартирилган 0- ва m-тенгламаларни топамиз:

(34).

Натижада биз яна (28) кўринишдаги ЧАТСни оламиз, фақат 0- ва m-тенгламалар (34) кўринишда бўлади.

3. Mathcad математик тизимда йириклаштирилган алгоритм.

Энди (33),(34) коэффицентлар чизиқли тенгламалар системасини ечиш учун

йириклаштирилган алгоритм [4-5] ёзамиз:

//қўшимча шартлар

// ЧАТС матрицаси

// ЧАТС ўнг томони

// ЧАТС ни ечиш

//матрица

//тақ. ечим

//аниқ.ечим

Ечимларнинг жадваллари, графиклари бир-бирига яқин. Бу ерда $u(x,t)$ -аниқ ечим, $u(x,t)$ -тақрибий ечим, уларнинг жадваллари ва графиклари берилган.

АДАБИЁТ:

- 1.Самарский А.А.Теория разностных схем.-М.: Наука.1983.
- 2.Формалёв В.Ф., Ревизников Д.Л. Численные методы.- М.:Физматлит, 2004.
3. Кузнецов Г.В., Шеремет М.А.Разностные методы решения задач теплопроводности: учебное пособие.-Томск, Изд-во ТПУ, 2007.
4. Имомов А. Ҳисоблаш усуллари. Ўқув қўлланма. Наманган, НамДУ, 2021.-160 б.

5. Имомов А., Иномиддинов С. ОДТ ва ПДТ лар учун 3 тур чегара масалалар. учун ЧАС қуриш. НамДУ ахборотномаси, Махсус сон, 2020.-38-45 б.

